

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОАКСИОЛОГИИ: ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ.

Бурхонова Мохира Омонилла кизи - докторант,
кафедра общего языкознания,
Узбекский государственный университет
мировых языков, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: в статье рассматривается формирование аксиологии в лингвистике, её связь с другими науками и междисциплинарные сходства. Выявляются факторы, влияющие на своеобразие национального сознания разных народов в целом исходя из региона и культуры. А так же в статье определяется интерпретация и классификация ценностей по разным критериям. Аксиологическая языковая картина мира непосредственно связана с социальными, экономическими, политическими, религиозными и национально-культурными укладами каждого народа, которые переплетаются лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Таким образом, ценности отражают своеобразие национального сознания народа и нации, также они могут определять специфические особенности поведения индивида во всех сферах его деятельности. Сделан вывод о разных понятиях ценностей и анти ценностей в языковой картине мира и их формирование веками.

Ключевые слова: аксиология (лингвоаксиология), лингвистика, система ценностей, ценность, языковая картина мира, когнитивная лингвистика.

Annotation: the article considers the formation of axiology in linguistics, its relationship with other sciences and interdisciplinary similarities. Identify factors that influence the identity of the national consciousness of different peoples as a whole based on region and culture. The article also defines the interpretation and classification of values according to different criteria. The axiological linguistic picture of the world is directly related to the social, economic, political, religious and national-cultural systems of each people, which are interwoven by linguistic and extra-linguistic factors. In this way, values reflect the national consciousness of a people and a nation; they can also determine the specific characteristics of an individual's behavior in all spheres of its activities. The different concepts of values and anti-values in the linguistic world picture and their formation over centuries are concluded.

Key words: axiology (linguaaxiology), linguistics, value system, value, linguistic picture of the world, cognitive linguistics.

Во второй половине XX века в лингвистике начала формироваться новое направление под названием аксиология, однако истоки лингвоаксиологии можно

найти в философии языка и семантики ранее. Например, немецкий философ И. Кант в XVIII веке рассматривал ценности как основу нравственного сознания, а представители феноменологии Ф. Ницше и М. Шелер анализировали природу ценностей и их роль в человеческом мышлении. Более подробную информацию и идеи аксиологии можем найти в трудах В. Фон Гумбольдта, который подчеркивал связь языка и мировоззрения. В 1950-1970- годах начались активно развиваться семантика, когнитивная лингвистика и теория речевых актов в языкознании и формировался более чёткий анализ аксиологии в языковой картине мира. 1980-1990- годах учёные как В.И. Карасик, Ю.Д. Апресян и А.Д. Шмелев исследовали ценностные аспекты языка.

К началу XXI века лингвоаксиология уже становится самостоятельным направлением, который изучает не только языковую картину мира и оценочные значения но и включает в себе ценностные концепты. В языкознании исследования аксиологических аспектов языка находят применения в когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, медиадискурсе и искусственном интеллекте. Таким образом можно прийти к выводу что лингвоаксиология оформляется в конце XX века, хотя её основы сформировались значительно раньше.

Аксиология – наука, направленная на изучение и описание общечеловеческих основ жизнедеятельности человека в соответствии с социальной культурой и законами общества. В данном случае аксиологическая картина мира структурируется на базе ценностных ориентиров индивида и общества. Определяющими факторами «ценностной ориентации» человека являются способ удовлетворения потребностей и характер мотиваций к деятельности. Другими словами, аксиологическая лингвистика, также известная как лингвоаксиология, — это область философии, которая занимается исследованием ценностей, выраженных в текстах и языке. Вот некоторые культуролингвистические ценности, «лежащие на поверхности» истории и цивилизации: любовь, сострадание, духовность, жизнь, время и другие. Это действительно те понятия, которыми дорожит человечество, так как в них вложены самые сокровенные переживания людей различных мировоззрений и временных эпох, самые осмысленные и эмоционально окрашенные человеческие состояния.

Как гуманитарная дисциплина, лингвистическая аксиология позволяет исследовать различные культурные и моральные феномены. На фундаментальном уровне культуры она выполняет свою функцию в качестве диагностики духовности современной цивилизации. Некоторые ученые считают, что аксиологическая лингвистика скоро займет первое место в

языкознании и станет одной из самых популярных гуманитарных наук. В основном это связано с постоянным переосмыслением идей, которое происходит в результате социального прогресса и развития общества.

В лингвистике понятие ценности определяется в соответствии с тем, что «язык как феномен культуры фиксирует и отражает некоторым опосредованным образом как систему ценностей, настроения, оценки, существующие на данный момент в данном социуме, так и ценности, являющиеся вечными для данной культуры». В лингвистике ценность есть основной элемент моделирования языковой аксиологической картины мира как отдельной личности, так и лингвокультурной общности.

Многочисленность разноплановых определений понятия ценности в научной литературе свидетельствует о том, что оно является очень важным в функционировании человека, поскольку позволяет ему распознать свою сущность и строить свое поведение, отношения с другими людьми, социальную и трудовую деятельность. Ценность – это величайшее культурное явление, которое выработало человечество за историю своего существования.¹

В аксиологии ценность понимается как значимость объекта для человека или общества. Поскольку объект может быть оценен как положительно, так и отрицательно, признана биполярная структура ценности, предполагающая, что у каждой ценности есть противоположность – антиценность. «Ценности формируют ценностную картину мира, которая обусловлена особенностями культуры и связана с реконструкцией определенной ценностной подсистемы знаний человека и включает в себя как коллективные, так и индивидуальные ценности». В этом заключается основная природа понятия ценности с точки зрения аксиологии.²

Ценность – это также результат человеческого труда, опыта, переосмысления некоторых истин, которые в смысловом поле расширяются или видоизменяются в зависимости от эпохи и региона. А так же каждая ценность формируется и переосмыляется в зависимости от исторического контекста, технологического прогресса, изменений в обществе и действительно изменяются со временем под влиянием культуры, науки и социальных условий. Вот несколько примеров:

1. Свобода – в Средние Века ценность свободы понималась как привилегия гражданина полиса, тогда как в Новое время (особенно после Великой

¹ Столович Л.Н. Об общечеловеческих ценностях. // Вопросы философии. – М., 2004. – № 7. – С. 86-97.

² Слышкин Г.Г. Аксиология языковой личности и сфера активной лингвистики. // Социальная власть языка. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 53-64.

французской революции) она стала универсальной правой каждого человека. А в наше время в демократических странах свобода права не только каждого человека но и даже права животных на свободу гарантировано законом во многих странах мира.

2. Знание – в Средние века знание было тесно связано с религией и передавалось через монастыри. В эпоху Просвещения оно стало более светским и открытым, а в XXI веке информация стала легкодоступной дистанционно с помощью гаджетов и интернета.

3. Труд – в традиционных обществах труд часто воспринимался как тяжелая обязанность, тогда как в эпоху капитализма и особенно сегодня он может быть связан с самореализацией и творчеством. Понимание труда тоже изменилась под воздействием технологического прогресса и социальных условий.

4. Семья – раньше доминировала патриархальная модель, где брак был больше экономическим союзом. Сегодня ценится партнерство, равенство, а формы семьи могут быть очень разными. Особенно в последние годы гендерное право доминирует не только в странах Европы но и Азии.

5. Красота – в разные эпохи представления о красоте менялись: от пышных форм Ренессанса до худощавых и атлетичных стандартов XX–XXI веков.

Если сравнить ценности по локальности то можно увидеть большую разницу в деталях то есть, в Азии ценности олицетворяют другие представления. В Средней Азии ценности также изменялись в зависимости от эпохи, социального устройства и исторических событий. К примеру:

1. Гостеприимство

– В кочевых обществах Средней Азии гостеприимство было жизненно важной ценностью, так как путешественники зависели от доброты хозяев. В современных городах эта традиция сохраняется, но приобретает новые формы – например, теперь гостеприимство проявляется через открытость, отзывчивость, совместные застолья или взаимопомощь в бизнесе. Даже иностранцев всегда привлекало во внимание именно гостеприимство простых людей, доброжелательность и открытие качества жителей Азии.

2. Отношение к труду

– В традиционных обществах Средней Азии труд был коллективным, семейным – земледелие, скотоводство, ремесленничество передавались из поколения в поколение. В советский период появилось понятие "ударного труда" на заводах и колхозах. Сегодня труд ценится с точки зрения предпринимательства, цифровых технологий и индивидуальных карьерных достижений в мегаполисах. Однако, в деревнях до сих пор сохранились старинные виды труда которые превратились в виды искусства, такие как текстильное производство,

гончарство, ремесла вышивки и ткачество. Эти умения передаются по наследству и живут века сохраняя в себе традиции.

3. Роль женщины в обществе

– В средневековой Средней Азии женщины, особенно в аристократических семьях, могли играть важную роль (например, Согдиана славилась женщинами-купцами). В традиционном укладе роль женщины часто сводилась к домашнему хозяйству. В советский период женщин активно привлекали к образованию и работе, а в современности многие женщины региона становятся успешными в бизнесе, политике и науке.

5. Восприятие знания и образования

– В Средневековье Средняя Азия была центром науки и культуры (Аль-Фараби, Авиценна, Улугбек). В советский период знание стало массовым и обязательным благодаря образовательной системе. Сегодня ценность знания выражается в доступе к мировым информационным ресурсам, цифровым технологиям и возможностям для самореализации.

Исходя из выше указанных примеров можно прийти к выводу что ценности региона всегда находились под влиянием истории, политики и внешних факторов, трансформируясь, но сохраняя свою суть и историю.

Библиографический список:

1. Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. – М.: Современные тетради, 2001. – 128 с.
2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс./ В.И.Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – С. 166-205.
3. Столович Л.Н. Об общечеловеческих ценностях. // Вопросы философии. – М., 2004. – № 7. – С. 86-97.
4. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка. // Вопросы языкознания. – М., 1995. – № 1. – С. 67-34.
5. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988.
6. Слышкин Г.Г. Аксиология языковой личности и сфера активной лингвистики. // Социальная власть языка. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 53-64.
7. Маджидова Р.У. Аксиологическое исследование антропоцентрических пословиц (на материале узбекского и русского языков): Дисс. ...докт. филол. наук. – Фергана, 2020. – 268 с.
8. Language and Worldview: How Linguistic Structures Shape Cultural Axiologies. Kenji Takahashi, Kyoto International University, Japan. *Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology* 22(3)/2025: 275-29